

LIMON O'SIMLIGI FITONEMATODALARINING O'ZBEKISTON SHAROITIDA O'RGANILISHINING AHAMIYATI

Jumayev Botir Bahodir o'g'li

TerDU o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6675551>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

limon, fitonematoda,
biotsenoz, evolutsiya,
ho'jayin-parazit

ABSTRACT

O'zbekistan boy qazilma va tabiiy resurslarga, qudratli iqtisodiy va insoniy salohiyatga ega. Biroq bizning eng katta boyligimiz - bu xalqimizning ulkan intellektual va ma'naviy salohiyatidir. Organik olamda yashovchi tirik organizmlar orasida evolutsiya davomida bir-biri bilan bir qator biotik munosabatlarni paydo bo'lgan. Ushbu biotik munosabatlardan inson o'z ehtiyoji uchun foydalanishi faqatgina tabiatga katta zarar keltirmagandagina tabiat uchun foydali hisoblanadi. Bu qonunlarni o'zgartirish o'nlab bo'lmas falokatlariga olib keladi.

Tabiiy biotsenozlar tarkibida bo'lgani kabi agroekosistemalarda ham tuproq tarkibida mavjud bo'lgan tirik organizmlar orasida yumaloq chuvalchanglar nisbatan katta guruh hisoblanib, ular o'z faoliyatlari orqali biotsenozdagi boshqa organizmlar bilan turlicha darajada biotik munosabatlarda bo'ladi. Shunday nematodalar turlari borki, ular tuproqda erkin hayot kechirib, chirindi yoki mikroorganizmlar biotik munosabatda bo'ladi, boshqa bir guruhi o'simliklarning ildizi atrofi tuprog'ida yashaydi va o'simlik bilan turli xildagi munosabatda bo'ladi. Nematodalar orasida yana shunday turlar ham mavjudki, ular hayotining asosiy qismini o'simlik tanasida o'tkazib, oziqlanib, "ho'jayin-parazit" munosabatida bo'lib, unga salbiy ta'sir etib, turli xil nematodoz kasalliklarni keltirib chiqaradi. Agrotsenozlar tarkibidagi parazit fitonematodalar aksariyat hollarda turli-tuman ekiladigan madaniy o'simliklar

tanasida uchraydi va ularning hosildorligiga ta'sir ko'rsatadi. Shunga binoan agrotsenozlarda o'suvchi o'simliklarning nematodafaunasini o'rganish va uning tarkibidagi parazit fitonematodalarning turlar tarkibini, ularning ekologik va biotsenotik xususiyatlari bo'yicha ma'lumotlarni aniqlash amaliy ahamiyatga ega bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi sharoitida turli-tuman madaniy ekinlar yetishtiriladigan agrotsenozlarida o'simliklarning nematodafaunalari ma'lum darajada o'rganilgan. Lekin issiqxona sharoitida limon o'simligi fitonematodalari tarkibi va ularning tarqalish xususiyatlari deyarli o'rganilmagan holda qolib kelmoqda. O'z-o'zidan ravshanki ushbu muammo bo'yicha olib boriladigan tadqiqotlar va olinadigan ilmiy ma'lumotlar so'zsiz nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'ladi.

Limonning kimyoviy tarkibi vitaminlarga, makro va mikroelementlarga boy bo'lib, o'z shaklida, suv bilan sharbat shaklida, bir bo'lak meva bilan choy yoki limon sharbati shaklida iste'mol qilinadi. 100 gr gacha tozalangan limonning ozuqaviy qiymati: uglevodlar - 2,9 g; oqsillar - 0,9 g; yog'lar - 0,1 g; suv - 87,7 g; organik kislotalar - 5,8 g ni tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" farmoni imzolandi. Ushbu dastur mamlakatimizda barcha sohalarni tubdan isloh qilishga qaratilgan. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayni shu maqsadda 2019 yilning 17 aprel sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5708 sonli "Qishloq xo'jaligi sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" farmoni va PQ-4292 sonli " O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to'g'risida" qarori qabul qilindi. Ushbu qaror agrotexnik tadbirlarni takomillashtirish bilan bir qatorda o'simliklarni himoya qilishda yagona davlat siyosatini yuritish, ta'lim, fan va qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni tizimli asosda integratsiyalashuvini yo'lga qo'yishni nazarda tutadi. O'zbekiston Respublikasi milliy mustaqillikka erishgandan keyin mamlakat aholisini oziq - ovqat bilan ta'minlash muammosi paydo bo'ldi. Chunki Respublikamizda ayni paytda 35 mln. dan ortiq aholi yashaydi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng mamlakat aholisini oziq-ovqat bilan ta'minlash muammosi paydo bo'ldi. Mamlakatimizda aholi sonini o'sib

borayotganini hisobga olgan holda aholini sifatli, xavfsiz va ozuqabop mahsulotlar bilan ta'minlash, aholining xarid imkoniyatlarini mustahkamlash, tashqi iqtisodiy faoliyatini liberallashtirish va sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish, shuningdek, mazkur sohadagi mavjud tizimli muammolarga barham berish maqsadida Prezidentimizning 2020 yil 19 fevraldagi PQ-4610 "Limonchilik tarmog'ini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori qabul qilindiki, bu mazkur jabxa sohasiga katta turtki bo'ldi. Ushbu xujjatda umumiy maydoni 730 gektar maydonda zamonaviy limonzorlar barpo etildi, limon yetishtiriladigan issiqxonalar umumiy maydoni 1 221 gektarga yetkazildi buning uchun xalqaro moliya institutlarining 46 million AQSh dollari miqdorida imtiyozli kreditlarini jalb qilindi berildi.

2019 yil oxirida Xitoyda tarqalishi boshlangan yangi turdagi SARS Cov-2 karonavirusi hozirgi vaqtda butun dunyoga keng tarqalib, yurtimizni ham chetlab o'tmadi. Aholi orasida kasallanganlar sonining ortib borishi, shifoxonalarda zaxira o'rinlarining kamayishi natijasida 2020 yil 10 iyulda yurtimizda qat'iy karantin qoidalari joriy etildi. Aholi immunitetini oshirish kasallikka qarshi kurashda tayanch bo'lib xizmat qiladi. Limon o'simligidan mo'l va sifatli hosil olishga ko'pgina zararkunandalarni aniqlash xamda ularga qarshi kurash olib borish muhim ahamiyatga ega. Ana shunday zararkunandalardan biri hisoblangan yumaloq chuvalchaglarning ayrim vakillari o'simlik ildizlari, barg va poyalariga biokimyoviy tasir ko'rsatib ularni organlarini shikastlaydi, xosildorligini kamaytiradi va ekinlarni nobud qilib, qishloq xo'jalik iqtisodiyotiga

katta zarar yetkazadi. Buning uchun esa limon o'simligida parazitlik qiladigan nematodalarni o'rganish muximdir. Bir qator kuzatishlar parazit nematodalar qishloq xo'jalik ekinlari xosilini 10-15 % dan 100% gacha kamaytirishini ko'rsatadi. Dorivorlik xususiyati yuqori bo'lgan sitrus mevali o'simliklar orasida limon muhim o'rinda turadi. 2020 yil 9 aprelida yurtimizga kirib kelgan sovuq havo oqimi natijasida yoqqan sitrus mevali

o'simliklarning gullagan vaqtiga to'g'ri keldi va zararladi. Undan tashqari bahorgi iliq ob-havo natijasida tuproqda fitonematodalar rivojlanishiga hamda o'simliklarni zararlashiga qulay sharoit yaratdi. Limon o'simligini parazit nematodalar bilan zararlanishi O'zbekiston sharoitida yetarlicha o'rganilmaganligi ushbu mavzuning dolzarbligini belgilab beradi.

References:

1. Mirziyoyev Sh. M. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" Toshkent. O'zbekiston-2020
2. Kiryanova E, Krall E.L . "Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними" ИИ том. Л. наука Т,У 1969- 447 с
3. Kulkov O.P., Muhamedov Sh. Z., O'zbekistonning subtropik o'simliklari, 1968;